

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Рузиева Тахмина Шохрухмирзо кизи

Студентка 3-го курса Института «Внешней политики, экономики и туризма» по направлению «Международные отношения»,
Ташкентский Государственный Университет Востоковедения,
ruzieva.taxmina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515315>

Аннотация: В статье рассматривается экономическое развитие Узбекистана после обретения независимости. Описываются сложности, возникшие в период распада СССР, включая экономические и политические конфликты. Унаследованная от Советского Союза экономика не соответствовала условиям независимого развития, что потребовало создания новых моделей и стратегий. Работа анализирует этапы экономического становления страны, рост малого бизнеса и современные тенденции социально-экономического развития.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning mustaqillikdan keyingi iqtisodiy rivojlanishi ko'rib chiqilgan. Sobiq ittifoq parchalanishi davridagi iqtisodiy va siyosiy qiyinchiliklar, to'qnashuvlar tasvirlangan. Ittifoqdan meros qolgan iqtisodiyot mustaqil rivojlanish talablariga javob bermaganligi sababli, yangi iqtisodiy modellar va strategiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqotda mamlakat iqtisodiy rivojlanish bosqichlari, kichik biznesning o'sishi va hozirgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan.

Abstract: The article describes Uzbekistan's economic development since gaining independence. It highlights the difficulties encountered during the collapse of the USSR, including economic and political conflicts. The inherited Soviet economy was unsuitable for independent development, prompting the creation of new economic models and strategies. The study analyzes Uzbekistan's stages of economic formation, the growth of small businesses, and current trends in socio-economic development.

Ключевые слова: Экономика Узбекистана, независимость, узбекская модель, экономическая трансформация, рыночная экономика, малый бизнес, экономические реформы, социальная политика, глобализация, конкурентоспособность

Keywords: Uzbekistan economy, independence, Uzbek model, economic transformation, market economy, small business, economic reforms, social policy, globalization, competitiveness

Kalit so'zlar: O'zbekiston iqtisodiyoti, mustaqillik, o'zbek modeli, iqtisodiy transformatsiya, bozor iqtisodiyoti, kichik biznes, iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy siyosat, globallashuv, raqobatbardoshlik

Введение

С объявлением независимости Республики Узбекистан 31 год назад 31 августа 1991 года правительство начало поэтапный переход к рыночной экономике.

Возвращаясь в прошлое, можно отметить, что в послевоенные годы экономика Узбекистана испытывала затруднения, поскольку производство национального дохода на душу населения в 1990 году было вдвое ниже среднего уровня. Производительность труда в промышленности отставала на 40%, а в сельском хозяйстве - вдвое. Доля населения со среднедушевым совокупным доходом менее 75 рублей в месяц составила почти 45%, тогда как по стране в целом — немного более 12%. В условиях экономических трудностей требовалось приоритетно создать национальную государственность, оборону, дипломатию и валюту, которая была введена 1 июля 1994 года. Также стояли задачи обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, а также расширение мировых рынков сбыта для национальной продукции.

По природно-географическим условиям Узбекистан является одним из наиболее благоприятных мест в Центральной Азии. Территория Узбекистана представляет собой своеобразное сочетание равнинного и горного рельефа. Республика Узбекистан обладает большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительными объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, богатыми природными ресурсами, а также развитой инфраструктурой.

Преобладание солнечных дней отлично способствует выращиванию сельскохозяйственных культур, таких как хлопчатник, овощеводство, бахчеводство, виноградарство, плодоводство. Однако полноценному развитию сельского хозяйства препятствуют лимитированные водные ресурсы, поскольку основные реки Узбекистана, в частности Сырдарья, Амударья и Зарафшан, имеют трансграничный характер.

Будучи в составе СССР, среднеазиатские республики, как и другие союзные республики, получали прямые трансферты (переводы). После распада Советского Союза Узбекистан испытывал такие же типичные

трудности, что и другие независимые государства Центральной Азии: застой производства, крах центрального планирования, межреспубликанской торговли и платежных механизмов, искусственно сдерживаемую инфляцию и прекращение значительных бюджетных поступлений от правительства. К тому же перед страной встали две характерные для экономики Узбекистана проблемы: падение мировых цен на два основных вида производимой ее продукции – хлопок и золото.

Узбекистан унаследовал от Советского Союза крупные предприятия, как тяжелой индустрии, так и легкой и пищевой промышленности. Особенно следует отметить Ташкентское производственное объединение, Ташкентский тракторный завод, текстильные комбинаты в Андижане, Бухаре и Нукусе, маслодельные заводы в Касане и Гулистане. Однако оставалась проблема привязанности данных предприятий к другим, уже ставшим независимыми, государствам.

В Узбекистане в первые годы независимости Первым Президентом Исламом Каримовым были обнародованы пять главных принципов переходного периода. Первый из них гласил «Государство – инициатор и главный реформатор экономических преобразований», что в буквальном смысле означало абсолютизацию роли государства и его интересов.

Но во второй половине 1990-х годов в Республике Узбекистан проблема внутривнутриполитических угроз вынуждает правительство начать политику либерализации. 1997 г. был объявлен в Узбекистане годом интересов человека, что нашло отражение в принципе «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу», выдвинутом Первым Президентом И. Каримовым, противоположному принципу «Государство – главный реформатор».

Для Центральной Азии характерно существование многочисленных, неформальных, созданных и действующих в местных сообществах институтов, функций и отношений, вытекающих из традиционной социальной структуры. Социальные связи и процессы саморегуляции в местных сообществах могут быть основаны на родстве, соседстве, религиозных и других отношениях и могут способствовать решению социальных проблем.

«Основной, ключевой задачей этого периода реформирования нашей государственной системы должен стать последовательный и поэтапный переход от сильного государства, которое было объективно необходимо в

условиях переходного периода и становления национальной государственности, к сильному гражданскому обществу».

Таким образом, для налаживания экономической сферы в государстве был сделан упор на укрепление социальной политики как основы для экономического роста. Как отметил директор департамента Центральной Азии регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Махмуд Айуб, глобальный кризис крайне негативно отразился на социальном развитии в мировом масштабе. Один из важнейших позитивных результатов реализации Антикризисной программы Узбекистана – то, что население страны практически не ощутило негативного влияния глобального кризиса. Сильная социальная политика, повышая качество жизни людей, проводилась с целью обеспечения равенства и справедливости в рамках экономических возможностей и удовлетворения основных жизненных потребностей различных социальных групп общества, изучая их экономические позиции, определяя различия между ними в отношении доходов, потребления, условий труда, здравоохранения и тому подобное. В Республике для этого стали широко привлекаться средства трудовых коллективов, общественных и благотворительных организаций и фондов. Большое значение имели традиционные местные институты и распределение некоторых функций республиканского уровня органам областного, городского и районного уровней управления, а также формирование особой системы местного самоуправления как махалля.

1.2. “Узбекская модель” как основа для экономической сферы

В первые же годы независимости Первый Президент И. Каримов четко определил позицию, что у Узбекистана должен быть свой путь, своя модель развития, основанная на мировом опыте, национально-историческом укладе жизни населения, его национальных особенностях, так как только в таком случае можно учесть своеобразные условия страны, ее возможности, многолетние экономические и культурные связи. Одним из главных теоретических выводов, выдвинутых Первым Президентом И. Каримовым, является то, что переход к рыночной экономике нужно осуществлять, как было упомянуто выше, не революционным путем (шоковой терапией), а эволюционным путем, последовательно. Эта концепция нашла свое отражение также в выдвинутом Первым Президентом И. Каримовым в последующие годы принципе «Не построив новый дом, не ломайте старого». Признавая разнообразные принципы

демократического общества, различные модели демократического развития, нужно сказать, что они не отрицают национальные модели.

Несмотря на то, что в конце 1980-х начале 1990-х годов экономика носила сырьевой характер и была слабо ориентирована на выпуск готовой продукции (порядка 65% от общего экспорта составляло сырье и полуфабрикаты, тогда как свыше 70% потребительских и промышленных товаров поставлялось из других республик СССР) , с принятием независимости она сумела оправиться и встать на путь роста и развития. Тем не менее, распад СССР нанес разрушительный по своей силе удар Узбекистану, в начале 90-х годов падение машиностроительного производства составило более чем 90%, в 5-6 раз сократился экспорт плодоовощной продукции. К 1995 г. более чем на 60% по сравнению с 1991 г. сократилось финансирование социальной сферы. Однако, как результат, Узбекистану в 2000 г., первому из всех постсоветских стран удалось восстановить объем производства до уровня 1991 г., что некоторые авторы называют чудом «узбекской модели».

В начальном этапе разработки "узбекской модели" экономического прогресса под руководством И.А.Каримова была создана программа "Основы стабилизации народного хозяйства и принципы вхождения в рыночную экономику", которая была опубликована в органах массовой информации для общественного обсуждения 17 октября 1990 года, и подтверждена Верховным Советом Узбекской ССР в конце октября 1990 года.

Узбекская модель развития демократического государства и гражданского общества базируется на следующих пяти принципах перехода к рыночной экономике, которые получили известность как "узбекский феномен". В общем смысле, они могут быть сформулированы следующим образом:

1. Приоритет экономики над политикой.
2. Государство — главный реформатор.
3. Верховенство закона во всех сферах жизни общества.
4. Проведение сильной социальной политики.

5. Эволюционный и поэтапный путь перехода к рыночным отношениям.

Объяснить данные пункты можно так: во-первых, свобода экономики от идеологии и превалирование над политикой, иначе говоря: сначала экономика, а потом политика. Во-вторых, в переходный период,

государство само должно быть главным реформатором, то есть должно взять на себя инициативу реформ, направленных на обновление страны в социально-экономической и государственной сферах. В-третьих, верховенство закона, равенство всех граждан перед законом. Соблюдение законов является фундаментом для развития всех сфер, включая экономическую. В-четвертых, реализация сильной социальной политики, ответственность государства в поддержке социально неимущих слоев населения. В-пятых, поэтапное реформирование, отказ от методов «шоковой терапии», развитие не революционным, а эволюционным путем, поэтапный рост и планомерное продвижение.

Несомненно, данный феномен дал свои плоды. В последние годы в наша страна добилась стального развития в сфере экономики. Повышение объема ВВП более, чем на 8 % показывает эффективность «узбекской модели развития». Предпринятые в годы независимости меры по внедрению рыночных реформ, углублению экономической либерализации, развитие промышленных отраслей, процессы модернизации и диверсификации — все это основные факторы успехов, потому что рост ВВП достигается не за счет традиционных сырьевых отраслей или повышения мировых цен на сырье, а за счет производства конкурентоспособной готовой продукции, развития современной сферы услуг.

Однако, присутствовал и ряд неудач данной модели. Известный экономист Эрнандо де Сото называет эту модель меркантилизмом и утверждает, что ее практиковали в свое время и многие сегодня развитые страны. И чем раньше страна отказывалась от меркантилизма, тем успешнее она затем развивалась.

В 1990-е годы нашей стране необходимо было одновременно решать две задачи: переход к рыночной экономике и обеспечение устойчивого экономического роста, позволяющего в перспективе догнать развитые страны по уровню развития и благосостояния населения. Но ни одна из этих задач не была решена из-за политики ускоренной индустриализации посредством административного вмешательства в экономику. Рыночные реформы были практически заморожены. Активное административное вмешательство государства в экономические процессы было несовместимым с работой рыночных механизмов, разрушило рыночную конкуренцию, не позволяло сформировать эффективный сектор коммерческих банков. Высокая налоговая нагрузка в сочетании с

предоставлением различных налоговых льгот сдерживала развитие конкурентоспособного частного бизнеса. Импортозамещение и протекционизм стали еще одной причиной ослабления конкурентоспособности бизнеса и уничтожения конкуренции. Сформировались антирыночные институты, несовместимые с нормальным функционированием рыночного механизма (ограничение свободной переработки, принудительная закупка государством некоторых сельскохозяйственных культур, административное вмешательство в деятельность предприятия и т.п.).

Как результат – образовался очень плохой инвестиционный климат, который сильно ограничил привлечение в страну прямых иностранных инвестиций и современных технологий.

Рассмотренные выше минусы «узбекской модели» стали толчком для пересмотра приоритетов в области экономики, в частности, усиленного развития предпринимательства и уменьшения вмешательства государства в экономику.

Исследовательская часть

Первый этап формирования и становления рыночные отношения (1991–1995). Приоритетным направлением реформы стало максимальное сдерживание упадка внутреннего потребления и эффективное использование имеющегося производственного потенциала. Все усилия правительства были направлены на стабилизацию и усиление экономической сферы, создание соответствующих законодательных основ для рыночных отношений и, соответственно, создание необходимой на пути перехода к рынку инфраструктуры.

За короткий срок была налажена сфера внешней политики и международных отношений. Заново начали выстраиваться межгосударственные связи и сотрудничество со странами постсоветского пространства. Устанавливались контакты с дальним зарубежьем международными организациями в сфере экономики. Так, Узбекистан вступил в Международную организацию труда в 1992 году, ЮНКТАД 19 апреля 1994 года, Европейская экономическая комиссия ООН 30 июля 1993 года.

Большое значение уделялось тому, чтобы не потерять связи со смежными предприятиями в странах СНГ, поэтому Узбекистану необходимо было оставаться в зоне рубля. Тем не менее, выход других республик из рублевой зоны неизбежно привел к гиперинфляции. В этот

промежуток на внутреннем рынке не хватало производственных товаров, то есть спрос превышал предложение. Дефицит же на рынке, соответственно, являлся следствием инфляции и рублевой наличности.

В 1993 году это привело к созданию промежуточного прототипа национальной валюты- сум-купона. Чуть позже, вводится в обращение на территории Республики Узбекистан национальную валюту Республики Узбекистан — «сум» в соотношении 1000 сум-купонов к одному суму. С 1 июля 1994 года законным платежным средством на территории Республики Узбекистан является «Сум».

В этот же период была сформирована база для развития частного и малого предпринимательства: Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года «О стимулировании развития малого и частного предпринимательства» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 252).

С 1992-1993 гг. была осуществлена малая приватизация - приватизация жилищного фонда, предприятий торговли, местной промышленности, сферы обслуживания и системы заготовки сельскохозяйственной продукции, 1993-начало 1994 гг. отдельных средних и крупных легкой, местной промышленной, транспортной и строительных предприятий; начало 1994 г. - середина 1996 г. подготовительный этап к массовой приватизации; середина 1996 г. - после формирования необходимой правовой базы начался «массовая приватизация».

Итог первого этапа заключается в том, Республика Узбекистан смогла пережить последствия кризисной экономической ситуации, сложившейся в конце 80-х годов, преодолеть тенденции тоталитарной системы и психологии плановой экономики, лишенной духа предпринимательства и частной собственности. Более того, правительство поставило курс на развитие социальной и экономической стабильности, свободу предпринимательства, стимулирования и инициирования развития рыночных форм хозяйства.

Второй этап оздоровления экономики (1996-2003). Начиная с 1996 года ситуация в области экономики начала стабилизироваться. Государство проводило по-литику в следующих направлениях: определенный в качестве приоритета ряд отраслей был защищены от внешней конкуренции при помощи тарифных и нетарифных барьеров; коммерческим банкам для приоритетных отраслей экономики

выделялись льготные кредиты. Инфляция сократилась, но в сравнение с развитыми и развивающимися странами все еще оставалась на высоком уровне.

Значительное снижение импорта стратегических товаров позволило высвободить крупные валют-ные средства, которые впоследствии были направлены на наращивание импорта инвестиционных товаров. Соответственно, это ускорило переход экономики к рынку.

Важно отметить, что был осуществлен полноценный уход от монополии хлопка. По исследованиям, с начала 90-х годов прошлого ве-ка до середины 2000-х площади посева хлопчатника значительно сократились с 1.900 до 1.400 тысяч гектаров, уступив место другим культурам.

С 2000-х годов приватизация осуществлялась на основе индивидуального подхода. Был принят закон «О разгосударствлении и приватизации» от 5 сентября 2002 г. Помимо этого, часть средств от реализации государственных предприятий возвращалась инвесторам для дальнейшего вложения в развитие производства, в некоторые случаях приватизация состояла только от обязательства направления капитала на развитие предприятий. Также сформировалась многоукладная экономика, появился новый класс собственников и предпринимателей.

Так, за 2000-2015 годы доля малого бизнеса в ВВП увеличилась с 31 до 56,5%, в промышленности – с 12,9 до 40,6%, в сельском хозяйстве – с 73,6 до 98,4%. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства способствовало созданию значительного количества рабочих мест и соответственно росту доходов населения. Доля занятых в секторе малого бизнеса увеличилась с 49,7% в 2000 году до 77,9% в 2015 году.

Помимо этого, началось формирование отраслевых государственных компаний, которые позволяют государству с помощью косвенных путей, избегая прямого государственного вмешательства в деятельность предпринимательств, совершенствовать экономику, улучшать состояние инфраструктуры и создавать конкуренцию. В частности, нацио-нальной авиакомпания «Узбекистан хаво йуллари», государственному концерну нефтяной и газовой про-мышленности «Узбекнефтегаз», национальной компании «Узбектуризм», «Дори-Дармон» (Фармацевтика), Узавтосаноат (автопромышленности), Узбекенгилсаноат (легкий промышленности) и других.

Опираясь на вышеупомянутые факты, можно сказать, что в основу экономической деятельности входило заложение основ свободного предпринимательства для урегулирования и совершенствования производственно-промышленной мощности страны. Государство предоставило возможность для процветания различных видов собственности, формирования конкуренции в противовес монополиям и инвестирования в будущее. Кроме того, второй этап стал своеобразной отправной точкой для перехода к третьему этапу.

Третий этап – Высокий темп роста экономика, модернизация и наращивание конкурентоспособности (с 2006). Начиная с 2006 г. экономическое развитие страны развивалось динамичными темпами. Ежегодный прирост ВВП в среднем за 2004-2011 гг. достиг 8,1%. На этом этапе правительство сфокусировало свои усилия на стимулирование развития и качественном росте частного бизнеса. Для этого был принят ряд мер по либерализации предпринимательской деятельности и повышению роли частного бизнеса в макроэкономике:

1) снижение административного вмешательства государственных органов в деятельность хозяйствующих субъектов;

2) расширение доступа к финансовым ресурсам и инвестициям, в том числе совершенствование льготного кредитования бизнеса;

3) создание и совершенствование институтов поддержки и защиты предпринимательства;

4) усовершенствована система корпоративного права и управления

Третий этап включил в себя серьезные структурные изменения. Возросла защищенность и ответственность акционеров перед исполнительными органами в сфере хозяйственной инфраструктуры, акционерными собраниями и наблюдательными советами.

Сельское хозяйство, которое прежде являлось самой крупной отраслью и занимало большую часть в ВВП, в частности экспорт хлопка, в настоящее время не является преобладающим в доле ВВП. За последние 20 лет с 1991 по 2011 годы доля хлопка в общем объеме экспорта значительно снизилась и составляла 9% общего объема экспорта (2011 г.), наоборот, в экспорте возросла доля энергоносителей, продовольственных товаров, химической продукции и пластмасс, машин и оборудования. Сама структура экономики стала более диверсифицированной.

С 1998 года экспорт Узбекистана превышает импорт. И если в 2001 году сальдо внешнеторгового ба-ланса составляло всего 33,5 млн. долларов США, то в 2011 году - 4517,3 млн. долларов США, при этом в общем объеме внешнеторгового оборота 25537,1 млн. долларов США.

Данные реформы — рост доли промышленности и услуг в структуре ВВП, а также диверсифицированная структура в экспорте являются главным достижением Узбекистана на этом этапе. Благодаря им было снижено негативное влияние на экономику Узбекистана со стороны внешних угроз, таких как продо-вольственный, энергетический, а позже и глобальный финансово-экономический кризисы, Узбекистан себя полностью обеспечил с зерном, нефтью, газом и другими стратегическими товарами тем самым укрепляя производственную независимость.

В результате изменений курс, направленный на переход к рыночной экономике, полностью оправдал себя. Это можно проследить по соотношению доли формирования ВВП между частным и государственным секторами экономики.

Здесь следует учитывать, что деятельность фермерских хозяйств формируется, исходя из государственных контрактов, что служит стимулирующим фактором для деятельности предприятий. Одним из наглядных примеров может служить снижение налоговой ставки, сопровождающееся высокими темпами развития деятельности предприятия, налоговое бремя 2010 году составило 21,9% к ВВП, против 1993 г. 45% к ВВП. Наряду с этим согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике в первом полугодии 2016 года по сравнению с I полугодием 2015 года объем валового внутреннего продукта возрос на 7,8 процента, промышленности – на 6,7 процента, сельского хозяйства – на 6,8 процента, розничного товарооборота – на 14,1 процента.

Реализация активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, техническое и технологическое обновление производств, развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры, способствовала росту объемов освоенных капитальных вложений на 11,8 процента и подрядных строительных работ – на 17,5 процента.

Так, третий этап способствовал росту не только ВВП, но и количеству вложений внешних инвесторов и развитию промышленности.

Современные тенденции

Наряду с другими государствами, пространственное развитие является одним из основных направлений экономической политики Узбекистана. Эффективное управление устойчивым процессом подсистем национальной экономики, в свою очередь, способствует устойчивому росту благосостояния общества. Следовательно, процесс устойчивого развития экономики региона должен быть адекватен многоаспектным региональным факторам.

Исходя из этого, в последние годы экономика Узбекистана развивается большими темпами. Дальнейшее развитие экономики является одним из важных направлений, определенных в Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. В частности, за этот период проводились реформы по модернизации и диверсификации отраслей регионов, совершенствованию производственной и социальной инфраструктуры, приняты и реализовывались программы по локализации экономики регионов, либерализации банковско-финансового сектора и налогово-бюджетной политики, что обеспечило устойчивый рост экономик регионов страны.

Важнейшей составляющей частью масштабных экономических реформ является формирование максимальной деловой среды для дальнейшего развития предпринимательства. Одним из главных направлений в данной области является дальнейшее сокращение надзорных и управленческих функций органов государственной власти и управления, упрощение административных действий, пресечение незаконного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов.

Для формирования максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства счета субъектов малого бизнеса в национальной валюте открываются без взимания платы, а их кредитные заявки рассматриваются коммерческими банками в течение трех банковских дней.

Расширение масштабов воздействия процессов глобализации обуславливает необходимость создания дополнительных условий для дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем товарных рынках.

Стратегия роста конкурентоспособности республики строится на региональных и отраслевых особенностях, которые превращаются в источники конкурентных преимуществ. Вместе с тем успех в реализации стратегии роста конкурентоспособности зависит от правильной

комбинации главных составляющих внутренней экономической политики, которые взаимно дополняют и усиливают друг друга.

На данный момент была принята Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. В ней были предусмотрены 100 целей по развитию государства.

Представленная Президентом Ш. М. Мирзиевым Стратегия развития Нового Узбекистана состоит из семи направлений, что является неотъемлемым продолжением Стратегии действий, принятой 5 лет назад, и осуществленных в ее рамках успешных реформ.

В частности, приоритетные задачи по третьему направлению Стратегии развития Нового Узбекистана – развитию национальной экономики, темпам ее роста на уровне требований времени, можно рассматривать как продолжение реформ, начатых в рамках приоритетных направлений развития и либерализации экономики Стратегии действий. В свою очередь, следует отметить, что эффективно проведенные реформы являются залогом последующих успехов. Таким образом, особое значение придается задачам по дальнейшей поддержке предпринимательской деятельности, продолжению реформ по созданию бизнес-среды и необходимой инфраструктуры, сокращению бедности в два раза, развитию регионов и аграрной сферы.

Вывод

Как заключение о фазах развития экономики Узбекистана, стоит отметить, что была проделана огромная работа и достигнуто большинство целей поставленных в начале независимого пути. Основным критерием является оправданный переход от плановой экономики к рыночной. Невмешательство государства в сферу экономики привело к ее росту не только внутри страны, но и во взаимоотношениях с другими регионами. На сегодняшний день Республика Узбекистан является полноправным членом межгосударственных экономических отношений, а также лидером среди стран Центральной Азии. С принятием независимости были проведено значительное количество экономических реформ, как малая приватизация и разгосударствление, приоритет предпринимательской деятельности и малого бизнеса, налоговые и сельскохозяйственные реформы. Наше правительство в 2017 году, после длительного периода экономической стагнации и изоляции, приступило к очень важным реформам по созданию конкурентоспособной и инклюзивной рыночной экономики. К ключевым преобразованиям

относятся либерализация обменного курса, снижение импортных пошлин, либерализация цен на отдельные виды товаров и услуг, а также создание антимонопольного комитета.

Эти первые меры по развитию рыночной экономики — важный шаг в укреплении частного сектора, создании новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Но многое ещё предстоит сделать.

Таким образом, в Узбекистане на всех этапах экономических реформ ведущую роль играет государство. И сегодня государственная поддержка, направленная на продолжение и углубление прогрессивных структурных преобразований, процессов обновления жизни нашего общества, дает мощный толчок для еще большего повышения потенциала, устойчивости и сбалансированности национальной экономики, реализации важнейших социальных проектов с целью дальнейшего улучшения качества жизни населения страны.

Список литературы:

1. Каримов И.А. Узбекистан: 16 лет независимого развития. Т.: Узбекистан, 2007.
2. Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, посвященный итогам 2016 года и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. Источник: <http://fundamental-economic.uz/article>
3. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном основным итогам 2011 года и приоритетам социально-экономического развития на 2012 год. – Ташкент, 9 с.
4. Каримов И.А. Узбекистан – собственная модель перехода на рыночные отношения. – Ташкент: Узбекистон, 1993. – 116 с.
5. Узбекистан на пути к гражданскому обществу: Сборник статей / Под ред. Р. Алимова. – Ташкент: Шарк, 2003
6. Новейшая история Узбекистана: Учебник Под ред. д.и.н., проф. М.А. Рахимова. Т: «Адабиёт учкунлари», 2018 г.- 512с.
7. Законодательство Узбекистана. Источник: <https://lex.uz>
8. Парамонов В., Строков А. Распад СССР и его последствия для Узбекистана: экономика и социальная сфера // Центральная Евразия – 2006-№ 06 (11).
9. Материалы Ботиров, Илхом. Узбекская модель развития / Илхом Ботиров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 11 (70). — С. 277-279. — URL: <https://moluch.ru/archive/70/12073/>